

TECNOLOGIAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REMOÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS EMERGENTES

PLACHI, Bruna da Silva¹

RESUMO

O consumo crescente de drogas ilícitas tem levado à presença dessas substâncias e de seus metabólitos em efluentes domésticos e corpos d'água, passando a ser reconhecidas como contaminantes emergentes. Os sistemas convencionais de tratamento de esgotos, por não terem sido desenvolvidos para remover compostos orgânicos complexos em baixas concentrações, apresentam limitações quanto à eliminação desses poluentes, o que gera preocupações ambientais e de saúde pública. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo analisar, por meio de revisão bibliográfica, as possíveis tecnologias empregadas no tratamento de efluentes para a remoção de drogas ilícitas emergentes. Os resultados indicam que os sistemas convencionais apresentam baixa eficiência na remoção desses compostos, enquanto tecnologias avançadas, como os processos avançados de oxidação, a adsorção e a separação por membranas demonstram maior potencial de remoção e se apresentam como alternativas viáveis para o enfrentamento da situação-problema.

ABSTRACT

The increasing consumption of illicit drugs has led to the presence of these substances and their metabolites in domestic wastewater and aquatic environments, leading them to be recognized as emerging contaminants. Conventional wastewater treatment systems, which were not designed to remove complex organic compounds at low concentrations, have limitations in eliminating these pollutants, raising environmental and public health concerns. In this context, the objective of this study was to analyze, through a literature review, the technologies employed in wastewater treatment for the removal of emerging illicit drugs. The results indicate that conventional treatment systems exhibit low efficiency in removing these compounds, whereas advanced technologies, such as advanced oxidation processes, adsorption, and membrane separation, demonstrate greater removal potential and represent viable alternatives for addressing this environmental challenge.

Palavras-Chave: Tratamento de Efluentes. Drogas Ilícitas Emergentes. Contaminantes Emergentes. Tecnologias de Tratamento. Remoção de Micropoluentes.

Keywords: Wastewater Treatment. Emerging Illicit Drugs. Emerging Contaminants. Treatment Technologies. Micropollutant Removal.

¹ Graduada em Engenharia Química pela UFRGS, pós-graduada em Vigilância Sanitária pela Estácio e MBA em Gestão da Qualidade pela Líbano.

1 INTRODUÇÃO

A crescente presença de poluentes emergentes em ambientes aquáticos tem despertado significativa preocupação ambiental e de saúde pública nas últimas décadas. Entre esses poluentes, destacam-se as drogas ilícitas e seus metabólitos, que vêm sendo amplamente reconhecidos como contaminantes de preocupação emergente. Essas substâncias são introduzidas nos corpos hídricos por diferentes atividades antrópicas, incluindo o descarte inadequado, o lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgoto e o escoamento superficial de áreas urbanas (Verma *et al.*, 2025).

Nesse contexto, as drogas de abuso e os fármacos psicoativos vêm sendo reconhecidos como contaminantes de preocupação emergente em sistemas aquáticos em escala global. Substâncias como cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA e canabinoides, amplamente consumidas em diferentes regiões do mundo, são excretadas principalmente pela urina e fezes após a metabolização no organismo humano, alcançando os sistemas de esgotamento sanitário. Em função da remoção incompleta nos processos convencionais de tratamento, esses compostos e seus metabólitos têm sido frequentemente detectados em águas residuárias, efluentes de estações de tratamento de esgoto e corpos d'água superficiais. Embora geralmente estejam presentes em baixas concentrações, seus potenciais impactos ambientais e riscos indiretos à saúde humana não podem ser desconsiderados, especialmente diante das lacunas existentes quanto aos mecanismos de toxicidade e aos efeitos da exposição crônica sobre os organismos aquáticos (Zergui e Kenko, 2024).

Os sistemas convencionais de tratamento de efluentes, como o processo de lodos ativados, foram desenvolvidos para remover matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos. No entanto, esses processos apresentam eficiência limitada na remoção de micropoluentes orgânicos, incluindo drogas ilícitas e outros compostos emergentes, devido à sua complexidade química, alta solubilidade e resistência à biodegradação, o que reduz sua degradação em sistemas biológicos convencionais. Estudos têm demonstrado que muitos desses contaminantes persistem após o tratamento secundário, sendo liberados nos corpos d'água

receptores e contribuindo para a poluição ambiental, mesmo em concentrações muito baixas. Essa limitação tem motivado a investigação de processos avançados e sistemas híbridos capazes de melhorar a remoção de tais micropoluentes (como combinações de tratamentos biológicos com processos físico-químicos), já que os métodos convencionais não foram concebidos originalmente para essas substâncias emergentes (SAIDULU *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, têm sido intensificados os estudos voltados ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias avançadas de tratamento de efluentes, com maior capacidade de remoção desses contaminantes. Segundo Kumar *et al.* (2022), diversas tecnologias físicas, químicas e biológicas têm sido investigadas para a remoção de contaminantes emergentes em efluentes, incluindo processos oxidativos avançados, adsorção, separação por membranas e sistemas biológicos. Essas tecnologias têm apresentado resultados promissores na degradação, transformação ou retenção de contaminantes emergentes e podem ser direcionadas para remoção de drogas ilícitas e seus metabólitos, embora ainda existam desafios relacionados ao custo, à eficiência operacional e à formação de subprodutos.

Torna-se fundamental reunir e analisar criticamente o conhecimento científico disponível acerca das tecnologias empregadas no tratamento de efluentes visando à remoção de drogas ilícitas emergentes. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre as principais tecnologias utilizadas, avaliando sua eficiência, vantagens e limitações, bem como contribuir para a compreensão dos desafios e das perspectivas futuras no controle desses contaminantes no ambiente aquático.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica da literatura, de caráter descritivo e comparativo, cujo objetivo foi analisar estudos científicos que abordam tecnologias empregadas no tratamento de efluentes para a remoção de drogas ilícitas emergentes, bem como comparar seus desempenhos, vantagens e limitações.

A busca pelos estudos foi realizada nas bases de dados ScienceDirect, selecionado pelo seu foco em engenharia e tecnologias e Scholar Google, selecionada por sua abrangência. A pesquisa foi conduzida exclusivamente em língua inglesa, a fim de contemplar a literatura internacional mais atualizada sobre o tema. Foram utilizados descritores em inglês, combinados por meio de operadores booleanos, tais como “water treatment”, “illicit drugs”, "psychoactive substances" e “advanced process”. O período analisado compreendeu do ano 2020 a 2026, com o intuito de identificar tecnologias recentes e avanços relevantes no tratamento de efluentes.

A seleção dos artigos foi realizada a partir de critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Foram considerados estudos com texto completo disponível que abordassem tecnologias aplicadas à remoção de drogas ilícitas emergentes ou de seus metabólitos em efluentes, incluindo artigos experimentais, estudos de caso e revisões de literatura. Em contrapartida, foram excluídas publicações que não tratassem diretamente dos processos de remoção dessas substâncias, que abordassem apenas outros contaminantes sem relação com o tema ou que estivessem fora do período delimitado para a pesquisa.

Ao final da triagem, foram selecionados 11 estudos, contemplando diferentes regiões do mundo, tecnologias empregadas no tratamento de efluentes e água potável, compostos analisados e resultados relacionados à remoção de drogas ilícitas e outros contaminantes emergentes. Posteriormente, os estudos incluídos foram organizados de acordo com o tipo de tecnologia utilizada, bem como suas vantagens, desvantagens e limitações apontadas pelos autores.

3 DISCUSSÃO

A discussão dos estudos selecionados foi estruturada de forma a apresentar, inicialmente, a ocorrência, a persistência ambiental e os riscos associados às drogas ilícitas e demais contaminantes emergentes em sistemas aquáticos. Em seguida, são abordadas as limitações e a eficiência dos sistemas convencionais de tratamento frente à remoção desses compostos. Por fim, são discutidas tecnologias avançadas aplicadas ao tratamento de efluentes e água potável, com destaque para

os métodos que demonstraram maior potencial na remoção desses micropoluentes emergentes.

3.1 OCORRÊNCIA, PERSISTÊNCIA AMBIENTAL E RISCOS DE DROGAS ILÍCITAS E CONTAMINANTES EMERGENTES EM SISTEMAS AQUÁTICOS

A presença de drogas ilícitas e outros micropoluentes orgânicos em ambientes aquáticos tem sido amplamente reportada na literatura científica, sendo esses compostos classificados como contaminantes emergentes devido à sua detecção crescente em águas residuárias e corpos hídricos. De acordo com Zergui e Kenko (2024), drogas de abuso e fármacos psicoativos vêm sendo detectados em águas residuárias em diferentes regiões do mundo. Estudos indicam que substâncias como metanfetamina, morfina, MDMA, metadona, cocaína, benzoilecgonina, cetamina e codeína podem ser encontradas em estações de tratamento de esgoto, evidenciando a disseminação dessas substâncias nos sistemas de saneamento. Em termos quantitativos, concentrações no afluente dessas estações foram reportadas na ordem de ng/L, com valores máximos, por exemplo, de 15,67 ng/L para metanfetamina, 8,52 ng/L para MDMA e de 3,08 ng/L para cocaína (Zhao *et al.*, 2023).

No contexto brasileiro, estudos de revisão também apontam sua presença em diferentes matrizes aquáticas, incluindo águas superficiais, efluentes tratados e água potável (Marson *et al.*, 2022). De maneira semelhante, em corpos hídricos receptores de efluentes tratados na China, a cocaína foi detectada em concentrações mínimas de aproximadamente 1,10 ng/L, indicando a presença contínua desse composto no ambiente aquático e sugerindo remoção incompleta nas estações de tratamento de esgoto (Zhao *et al.*, 2023).

A ocorrência desses compostos em ambientes aquáticos está diretamente relacionada ao consumo humano e à excreção de metabólitos que chegam aos sistemas de esgotamento sanitário. O comportamento de pseudo-persistência desses compostos agrava a situação, uma vez que sua introdução contínua no ambiente ocorre por meio da excreção humana e do lançamento constante de efluentes, mantendo níveis detectáveis ao longo do tempo. Como consequência, organismos aquáticos podem estar sujeitos à exposição crônica a essas

substâncias, o que amplia a preocupação quanto aos seus potenciais efeitos ecotoxicológicos. Avaliações de risco ecológico realizadas em ambientes aquáticos na China mostram que alguns pontos analisados apresentam risco baixo e outros risco médio, evidenciando a necessidade de monitoramento contínuo desses compostos no ambiente e do aprofundamento dos estudos sobre seus efeitos, já que a exposição contínua e a presença de misturas de compostos podem intensificar seus impactos (Zhao *et al.*, 2023; Fontes; Maranhão; Pereira, 2020).

Os estudos sobre os impactos ambientais de drogas ilícitas ainda são escassos, especialmente quando comparados à ampla literatura existente sobre fármacos convencionais. Segundo Tapera *et al.* (2026, p. 2), os fármacos podem “persistir, bioacumular e exercer efeitos biológicos mesmo em concentrações-traço” (tradução livre). Diante disso, é plausível sugerir que drogas ilícitas também possam apresentar riscos semelhantes aos ecossistemas aquáticos, ainda que seus efeitos ainda não estejam completamente elucidados.

3.2 EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS CONVENCIONAIS DE TRATAMENTO

Diversos estudos demonstram que os sistemas convencionais de tratamento de esgotos não foram projetados especificamente para remover contaminantes emergentes, o que pode resultar na presença residual desses compostos nos efluentes tratados. De acordo com Di Marcantonio *et al.* (2021), em uma estação de tratamento convencional de efluentes, a maior parte da remoção de micropoluentes ocorreu na etapa biológica do sistema, com remoções medianas de aproximadamente 99% para benzoilecgonina, 97% para cocaína e 60% para metanfetamina.

Apesar dessas remoções significativas para alguns compostos, o estudo também demonstrou que determinadas substâncias apresentam maior persistência ao longo do processo de tratamento. Compostos como carbamazepina e lidocaína não apresentaram remoção significativa nas etapas avaliadas, evidenciando limitações dos processos convencionais na eliminação completa dessas substâncias. Além disso, as etapas de pré-tratamento e pós-tratamento apresentaram contribuições relativamente reduzidas, com reduções entre

aproximadamente 7% e 33%, dependendo do composto analisado (Di Marcantonio *et al.*, 2021).

Resultados semelhantes foram observados em estudos que avaliaram a ocorrência e remoção de contaminantes emergentes em diferentes estações de tratamento de esgoto, nos quais se verificou que a eficiência de remoção varia significativamente entre os compostos analisados e entre as tecnologias empregadas; dessa forma, a eficiência dos sistemas convencionais depende tanto das características dos compostos quanto das condições operacionais das estações, sendo frequentemente parcial e insuficiente para compostos mais persistentes nos casos analisados (Ofrydopoulou *et al.*, 2022).

Dikobe *et al.* (2024a) avaliaram as etapas do tratamento convencional em estações de tratamento de água potável e a eficiência de remoção de cada uma delas. A coagulação foi identificada como a principal etapa responsável pela redução da maioria dos contaminantes emergentes; por exemplo, a benzoilecgonina apresentou remoção próxima a 30%, indicando que esse metabólito da cocaína é parcialmente retido pelos flocos formados. Já a metanfetamina apresentou maior redução na etapa de cloração (aproximadamente 43%), um processo químico oxidativo, evidenciando como as propriedades químicas de cada molécula influenciam sua remoção. Apesar dessas reduções, as taxas de remoção foram relativamente baixas, e muitos compostos permaneceram na água potável final em concentrações próximas às iniciais, evidenciando as limitações dos tratamentos convencionais.

Comparando diferentes estações de tratamento de efluentes baseadas em processos distintos, observou-se que aquelas operando com reatores em batelada de degradação biológica (SBR) apresentaram a maior eficiência de remoção de drogas ilícitas, atingindo cerca de 79%, seguidas pelas estações com sistemas A²/O (Anaeróbio–Anóxico–Óxico), com eficiência intermediária (aproximadamente 73%). Já os processos Anóxico–Óxico (A/O) apresentaram desempenho significativamente menor (aproximadamente 47%) (Deng *et al.*, 2020). Apesar da remoção relativamente alta nos sistemas em batelada, ainda existe risco ambiental, pois mesmo pequenas concentrações residuais de drogas ilícitas podem afetar

organismos aquáticos, alterar o comportamento de peixes, promover bioacumulação e interferir nas cadeias tróficas, demonstrando como essas substâncias persistentes podem comprometer a saúde e o equilíbrio de ecossistemas aquáticos.

3.3 TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA REMOÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS

Diante das limitações dos sistemas convencionais, diversas tecnologias têm sido investigadas com o objetivo de aumentar a eficiência de remoção de contaminantes emergentes em sistemas de tratamento de água e efluentes. Entre essas tecnologias destacam-se processos avançados de oxidação, adsorção e sistemas baseados em membranas.

De acordo com revisões recentes sobre a remoção de substâncias psicoativas em ambientes aquáticos, processos avançados de oxidação apresentam elevada capacidade de degradação de compostos orgânicos persistentes, sendo considerados alternativas promissoras para o tratamento de contaminantes emergentes presentes em águas residuárias. Outra vantagem destacada nesses processos é a flexibilidade das diferentes modalidades — como ozonização, fotocatalise e sistemas UV/H₂O₂ — que podem ser adaptadas conforme o tipo de água e os contaminantes presentes. Esses processos promovem a geração de espécies altamente reativas capazes de oxidar moléculas orgânicas complexas, contribuindo para a degradação de compostos que apresentam maior resistência aos tratamentos convencionais (Marson *et al.*, 2022). Tratamentos com ozônio e suas variações assistidas por ultrassom, mostraram alta eficiência na degradação de compostos como anfetamina, metanfetamina, MDMA, cocaína e benzoilecgonina, embora gerem produtos de transformação persistentes (Zergui e Kenko, 2024).

Além dos processos oxidativos, tecnologias baseadas em membranas também têm sido investigadas para a remoção de micropoluentes em sistemas de tratamento de água. Os reatores de membrana, por exemplo, combinam filtração por membrana e degradação biológica, oferecendo maior eficiência na remoção de fármacos em comparação com sistemas convencionais. A capacidade de remoção depende tanto das características da membrana, como tamanho dos poros, quanto das propriedades dos compostos, incluindo peso molecular, hidrofobicidade e carga (Tapera *et al.*, 2026). Adicionalmente, estudos em estações de tratamento de água

potável que empregam sistemas combinados de ultrafiltração e osmose reversa indicam que essas tecnologias podem atuar como barreiras avançadas, alcançando eficiências superiores a 94% na remoção de compostos farmacêuticos e drogas de abuso, embora apresentem limitações operacionais relacionadas ao custo, consumo energético e processos de obstrução de poros nas membranas (Yuan *et al.*, 2024).

A adsorção também se destaca como uma alternativa relevante para a remoção de contaminantes emergentes. Dikobe *et al.* (2024b) utilizaram carvão ativado em pó em um estudo conduzido com águas captadas para tratamento de água potável na África do Sul, no qual foram avaliadas as concentrações de contaminantes emergentes na água bruta e após a etapa de adsorção. Entre esses compostos, destacaram-se drogas ilícitas, sendo observadas elevadas eficiências de remoção para a metanfetamina (~100%) e para a benzoilecgonina (~94%), evidenciando o potencial da adsorção por carvão ativado como etapa avançada em estações de tratamento de água. No entanto, o estudo apresenta uma limitação metodológica relevante, uma vez que não inclui a avaliação da água após as etapas convencionais de tratamento, o que impediria uma comparação direta entre a eficiência da adsorção e dos processos usuais empregados em estações de tratamento, limitando a análise do real ganho incremental que seria proporcionado pelo carvão ativado.

Além do carvão ativado, diversos materiais adsorventes alternativos têm sido investigados com o objetivo de aumentar a eficiência de remoção de contaminantes emergentes. Entre eles, destacam-se polímeros de ciclodextrina, estruturas metal-orgânicas, polímeros molecularmente impressos e materiais à base de quitosana e nanocelulose. Esses materiais apresentam como principal vantagem a elevada capacidade de adsorção e, em alguns casos, maior seletividade para compostos específicos, podendo alcançar altas taxas de remoção mesmo em baixas concentrações. Polímeros de ciclodextrina, por exemplo, demonstram forte afinidade por moléculas orgânicas por meio da formação de complexos de inclusão, enquanto polímeros molecularmente impressos permitem a remoção seletiva de compostos-alvo. No entanto, apesar do potencial promissor, esses materiais ainda apresentam limitações importantes, como elevado custo de produção, dificuldades de

escalonamento e incertezas quanto à toxicidade. Adicionalmente, observa-se que há uma lacuna quanto à aplicação sistemática desses materiais na remoção de drogas ilícitas, o que evidencia a necessidade de expansão das investigações para esse grupo específico de contaminantes (Morin-Crini *et al.*, 2022).

Zergui e Kenko (2024) em um estudo de revisão que incluiu 125 artigos discutiram sobre diferentes tecnologias empregadas e sua eficiência para remoção de substâncias psicoativas e drogas de abuso em estações de tratamento ao redor do mundo. Os achados da revisão indicam que nenhuma tecnologia isolada é capaz de remover de forma consistente todas as drogas ilícitas e fármacos psicoativos presentes em águas residuais, pois a eficiência depende da natureza química e da biodegradabilidade de cada composto.

De forma semelhante, Kumar *et al.* (2022, p. 9) concluíram que:

É necessário adotar tratamentos avançados e híbridos para remover os contaminantes emergentes eficientemente. A combinação de tratamentos aplicados para eliminar os contaminantes emergentes é muito mais efetiva do que aplicando uma única técnica ou utilizando métodos convencionais (tradução livre).

Dessa forma, a integração de diferentes tecnologias é essencial para maximizar a remoção de uma gama mais ampla de contaminantes emergentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O consumo de drogas ilícitas na sociedade contemporânea tem resultado na presença dessas substâncias e de seus metabólitos em efluentes domésticos e corpos hídricos. Nesse contexto, o presente estudo evidencia que a presença de contaminantes emergentes configura um desafio significativo para a proteção ambiental, a saúde pública e a eficiência dos sistemas de saneamento básico.

A análise da literatura mostra que os sistemas convencionais de tratamento de esgotos possuem baixa eficiência na remoção desses poluentes, uma vez que não foram projetados para lidar com compostos orgânicos complexos em baixas concentrações, o que resulta na sua persistência nos efluentes tratados e consequente liberação no ambiente aquático.

Frente a essas limitações, tecnologias avançadas — como processos avançados de oxidação, adsorção e sistemas baseados em membranas — podem ser aplicadas como etapas complementares aos sistemas convencionais de

tratamento, mostrando-se uma estratégia promissora para aumentar a eficiência global do processo e reduzir significativamente a presença de drogas ilícitas nos efluentes tratados.

Embora os avanços sejam promissores, a revisão também traz que a remoção completa desses compostos ainda não é realidade para nenhuma das tecnologias avaliadas, sendo que diferentes processos se mostraram eficientes para diferentes compostos. Nesse sentido, futuras pesquisas devem focar em avaliar a combinação de diferentes tecnologias para otimizar a remoção de múltiplos compostos simultaneamente. Além disso, torna-se necessário investigar os impactos ambientais associados a diferentes concentrações desses compostos em efluentes tratados, bem como desenvolver soluções economicamente viáveis para sua implementação em larga escala, sobretudo em países em desenvolvimento.

Em síntese, a aplicação de tecnologias avançadas no tratamento de efluentes representa uma estratégia essencial para mitigar os efeitos das drogas ilícitas no ambiente aquático, contribuindo para a preservação da saúde humana e da integridade dos ecossistemas.

REFERÊNCIAS

- DENG, Y.; GUO, C.; ZHANG, H.; YIN, X.; CHEN, L.; WU, D.; XU, J.. Occurrence and removal of illicit drugs in different wastewater treatment plants with different treatment techniques. **Environmental Sciences Europe**, v. 32, p.28, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12302-020-00304-x>. Acesso em: 16 de abr. 2026.
- DIKOBÉ, P. I.; TEKERE, M.; MASINDI, V.; FOTEINIS, S. Occurrence, persistence, and removal of contaminants of emerging concern through drinking water treatment processes – A case study in South Africa. **Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management**, v. 22, 100997, 2024a. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.enmm.2024.100997>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- DIKOBÉ, P. I.; TEKERE, M.; MASINDI, V.; FOTEINIS, S. Removal of contaminants of emerging concern from drinking water using bio-based activated carbon. **Journal of Water Process Engineering**, v. 68, 106313, 2024b. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106313>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- FONTES, M. K.; MARANHO, L. A.; PEREIRA, C. D. S. Review on the occurrence and biological effects of illicit drugs in aquatic ecosystems. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 27, p. 30998–31034, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08375-2>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- KUMAR, R.; QURESHI, M.; VISHWAKARMA, D. K.; AL-ANSARI, N.; KURIQI, A.; ELBELTAGI, A.; SARASWAT, A.. A review on emerging water contaminants and the application of sustainable removal technologies. **Case Studies in Chemical and Environmental Engineering**, v. 6, p. 100219, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2022.100219>. Acesso em: 6 fev. 2026.
- MARCANTONIO, C. D.; CHIAVOLA, A.; PADERI, S.; GIOIA, V.; MANCINI, M.; CALCHETTI, T.; FRUGIS, A.; LEONI, S.; CECCHINI, G.; SPIZZIRRI, M.; BONI, M. R. Evaluation of removal of illicit drugs, pharmaceuticals and caffeine in a wastewater reclamation plant and related health risk for non-potable applications. **Process Safety and Environmental Protection**, v. 152, p. 391-403, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.06.024>. Acesso em: 28 jan. 2026.
- MARSON, E. O.; PANIAGUA, C. E. S.; GOMES JÚNIOR, O.; GONÇALVES, B. R.; SILVA, V. M.; RICARDO, I. A.; STARLING, M. C. V. M.; AMORIM, C. C.; TROVÓ, A. G. A review toward contaminants of emerging concern in Brazil: Occurrence, impact and their degradation by advanced oxidation process in aquatic matrices. **Science of The Total Environment**, v. 836, 155605, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155605>. Acesso em: 6 fev. 2026.
- MORIN-CRINI, N.; LICHTFOUSE, E.; FOURMENTIN, M.; LADO RIBEIRO, A. R.; NOUTSOPOULOS, C.; MAPELLI, F.; FENYVESI, É.; VIEIRA, M. G. A.; PICOS-CORRALES, L. A.; MORENO-PIRAJÁN, J. C.; GIRALDO, L.; SOHAJDA, T.; HUQ,

M. M.; SOLTAN, J.; TORRI, G.; MAGUREANU, M.; BRADU, C.; CRINI, G. Removal of emerging contaminants from wastewater using advanced treatments: a review. **Environmental Chemistry Letters**, v. 20, p. 1333–1375, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10311-021-01379-5>. Acesso em: 6 fev. 2026.

OFRYDOPOULOU, A.; NANNOU, C.; EVGENIDOU, E.; CHRISTODOULOU, A.; LAMBROPOULOU, D. Assessment of a wide array of organic micropollutants of emerging concern in wastewater treatment plants in Greece: occurrence, removals, mass loading and potential risks. **Science of The Total Environment**, v.802, p.149860, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149860>. Acesso em: 28 jan. 2026.

SAIDULU, D.; GUPTA, B.; GUPTA, A. K.; GHOSAL, P. S.. A review on occurrences, eco-toxic effects, and remediation of emerging contaminants from wastewater: Special emphasis on biological treatment based hybrid systems. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 9, n. 4, p. 105282, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105282>. Acesso em: 28 jan. 2026.

TAPERA, M.; CHOKWE, R. C.; MUNONDE, T. S.; MAMBA, G.; MADIKIZELA, L. M. Pharmaceutical pollutants in wastewater treatment plants: A global review of occurrence, treatment efficiency, and implications for receiving water bodies. **Next Research**, v. 6, 101430, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.101430>. Acesso em: 16 abr. 2026.

VERMA, A.; OGUNSOLA, S. S.; KEITH, K. A.; JAYAWARDANA, G. D. T. L. Environmental fate of illicit drugs and new psychoactive substances in aquatic systems: Impact, critical insights, and future directions. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 120, 2025, p. 104880. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.etap.2025.104880>. Acesso em: 17 mar. 2026.

YUAN, X.; LUO, L.; LI, X.; LU, Y.; CHEN, S.; LUAN, T.. Recent advances in the removal of psychoactive substances from aquatic environments: A review. **Science of The Total Environment**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176156>. Acesso em: 17 mar. 2026.

ZERGUI, A.; NKONTCHEU KENKO, D. B.. Drugs of abuse and psychoactive pharmaceuticals in wastewater as worldwide contaminants of emerging concern: a systematic review. **Environmental Pollution and Management**, v. 1, p. 71–86, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.epm.2024.08.001>. Acesso em: 9 mar. 2026.

ZHAO, J.; LU, J.; ZHAO, H.; YAN, Y.; DONG, H. In five wastewater treatment plants in Xinjiang, China: Removal processes for illicit drugs, their occurrence in receiving river waters, and ecological risk assessment. **Chemosphere**, v. 339, p. 139668, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139668>. Acesso em: 9 mar. 2026.